

TERAPIA DE CONTENÇÃO E INDUÇÃO DE MOVIMENTO COMO FERRAMENTA NA REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS COM PARALISIA BRAQUIAL OBSTÉTRICA

Movement Induction and Restraint Therapy as a Tool in the Rehabilitation of Children with Obstetric Brachial Palsy

Terapia de Inducción y Restricción del Movimiento como Herramienta en la Rehabilitación de Niños con Parálisis Braquial Obstétrica

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14931202

Recebido: 22/02/2025 | Aceito: 25/02/2025 | Publicado: 26/02/2025

Pedro Fechine Honorato
Graduando em Medicina
Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM), Cajazeiras, Brasil.
E-mail: hpedrofechine@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-9820-9036>

Bruno Costa Nascimento
Graduando em Enfermagem
Faculdade 05 de Julho (F5), Sobral, Brasil
E-mail: brfla32@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-5595-3936>

Yuri Pereira de Oliveira
Bacharel em Medicina
Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: oyuri785@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-4505-3779>

Luis Eufrásio Farias Neto
Enfermeiro Especialista em Obstetrícia
Centro Universitário Inta (UNINTA), Sobral, Brasil
E-mail: netohmep@gmail.com

Caroline de Carvalho Lopes
Biomédica
Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: carolinelopez897@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5877-1307>

Pedro Leonardo Silva Lima
Acadêmico em Enfermagem
Faculdade 05 de Julho (F5), Sobral, Brasil
E-mail: Pepe.df2017@gmail.com

Francisco Rafael Cruz Rocha
Acadêmico em Enfermagem
Centro Universitário UNINTA, Sobral, Brasil
E-mail: rafaelcr1690@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-7960-307>

Antonia Juciele Ferreira Barros
Acadêmica em Enfermagem
Faculdade 05 de Julho (F5), Sobral, Brasil
E-mail: jucieleferreira21@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-2694-135>

Ângela Lorena Aquino de Sousa Arruda
Acadêmica em Enfermagem
Faculdade 05 de Julho (F5), Sobral, Brasil
E-mail: Angela.lorena.aquino.sousa@gmail.com

Maxilene Padilha Gonçalves Gomes
Bacharel em Enfermagem
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Curitiba, Brasil
E-mail: maxilenegom@gmail.com

Joseane Canafístula Gadelha
Acadêmica em Enfermagem
Faculdade 05 de Julho (F5), Sobral, Brasil
E-mail: joseanecanafistula597@gmail.com

Camilly Morais Cordeiro
Acadêmica em Enfermagem
Faculdade Luciano Feijão, Sobral, Brasil
E-mail: camilly.morais02947@gmail.com

Miquéias Santos Teles
Acadêmico em Enfermagem
Faculdade 05 de Julho (F5), Sobral, Brasil
E-mail: miqueias123teles@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A Paralisia Braquial Obstétrica (PBO) ocorre devido a lesões nos nervos periféricos superiores durante o parto, afetando predominantemente o membro superior direito das crianças. Essa condição resulta em fraqueza muscular e restrição de movimentos. A terapia de contenção e indução de movimento (TCIM) tem se mostrado uma abordagem eficaz para aprimorar a função motora nesses casos, destacando a importância da fisioterapia precoce. Este estudo analisa o

impacto da TCIM na recuperação funcional e na qualidade de vida de crianças com PBO por meio de uma revisão integrativa da literatura. Foram incluídos 25 estudos publicados nos últimos 10 anos, selecionados em bases de dados como LILACS, *SciELO*, *PubMed* e BVS. Critérios rigorosos de inclusão e exclusão foram adotados para assegurar a relevância e a qualidade científica das pesquisas analisadas. Baseada nos princípios da neuroplasticidade, a TCIM demonstrou avanços significativos na amplitude de movimento e na funcionalidade motora de crianças com PBO. Estudos recentes indicaram uma recuperação funcional substancial e melhorias na qualidade de vida desses pacientes. Além disso, outras estratégias terapêuticas, como a realidade virtual e a terapia de espelho, também apresentaram resultados promissores. A reabilitação precoce foi ressaltada como um fator essencial para minimizar complicações e promover a independência funcional. Dessa forma, a TCIM se consolida como um método eficaz no tratamento da PBO, proporcionando ganhos motores e melhor qualidade de vida. A continuidade da fisioterapia desde os estágios iniciais da reabilitação é fundamental, e novas pesquisas são necessárias para aperfeiçoar os protocolos terapêuticos e maximizar seus benefícios clínicos.

Palavras-chave: Paralisia Braquial Obstétrica; Neuropatias do Plexo Braquial Neonatal; Traumatismos do Nascimento; Plasticidade Neuronal.

ABSTRACT

Obstetric Brachial Palsy (OBP) occurs due to upper peripheral nerve injuries during childbirth, predominantly affecting the right upper limb of children. This condition results in muscle weakness and restricted movement. Constraint and Induction of Movement Therapy (CIMT) has been shown to be an effective approach to improve motor function in these cases, highlighting the importance of early physical therapy. This study analyzes the impact of CIMT on functional recovery and quality of life of children with OBP through an integrative literature review. Twenty five studies published in the last 10 years, selected from databases such as LILACS, SciELO, PubMed and BVS, were included. Strict inclusion and exclusion criteria were adopted to ensure the relevance and scientific quality of the analyzed studies. Based on the principles of neuroplasticity, CIMT has demonstrated significant improvements in the range of movement and motor functionality of children with OBP. Recent studies have indicated substantial functional recovery and improvements in the quality of life of these patients. In addition, other therapeutic strategies, such as virtual reality and mirror therapy, have also shown promising results. Early rehabilitation was highlighted as an essential factor to minimize complications and promote functional independence. Thus, CIMT is consolidated as an effective method in the treatment of PBO, providing motor gains and a better quality of life. Continuing physiotherapy from the early stages of rehabilitation is essential, and further research is needed to improve therapeutic protocols and maximize their clinical benefits.

Keywords: Obstetric Brachial Palsy; Neonatal Brachial Plexus Neuropathies; Birth Trauma; Neuronal Plasticity.

RESUMEN

La Parálisis Braquial Obstétrica (PBO) ocurre debido a lesiones en los nervios periféricos superiores durante el parto y afecta predominantemente la extremidad superior derecha de los niños. Esta condición produce debilidad muscular y restricción de movimiento. Se ha demostrado que la terapia de inducción de movimiento y restricción (CIMT) es un enfoque eficaz para

mejorar la función motora en estos casos, lo que resalta la importancia de la fisioterapia temprana. Este estudio analiza el impacto de las MTCI en la recuperación funcional y la calidad de vida de niños con OBP a través de una revisión integradora de la literatura. Se incluyeron veinte y cinco estudios publicados en los últimos 10 años, seleccionados de bases de datos como LILACS, SciELO, PubMed y BVS. Se adoptaron estrictos criterios de inclusión y exclusión para asegurar la relevancia y calidad científica de las investigaciones analizadas. Basándose en los principios de la neuroplasticidad, la terapia tradicional china para la miastenia gravis ha demostrado avances significativos en el rango de movimiento y la funcionalidad motora en niños con OBP. Estudios recientes han indicado una recuperación funcional sustancial y mejoras en la calidad de vida de estos pacientes. Además, otras estrategias terapéuticas, como la realidad virtual y la terapia del espejo, también han mostrado resultados prometedores. La rehabilitación temprana se destacó como un factor esencial para minimizar las complicaciones y promover la independencia funcional. De esta forma, la Medicina Tradicional China se consolida como un método eficaz en el tratamiento de la OBP, proporcionando ganancias motoras y una mejor calidad de vida. Continuar la fisioterapia desde las primeras etapas de la rehabilitación es esencial y se necesita más investigación para perfeccionar los protocolos terapéuticos y maximizar sus beneficios clínicos.

Palabras clave: Parálisis braquial obstétrica; Neuropatías del plexo braquial neonatal; Trauma del nacimiento; Plasticidad neuronal.

INTRODUÇÃO

A Paralisia Braquial Obstétrica (PBO) é uma desordem neuromuscular decorrente de danos ao plexo braquial durante o parto, frequentemente resultantes de traumas mecânicos, como estiramento excessivo ou avulsão das raízes nervosas cervicais superiores (Cunha et al., 2020). A condição acomete o membro superior do recém-nascido, limitando seus movimentos e comprometendo a função motora, com impacto direto na autonomia e qualidade de vida da criança (Ferreira & Contencas, 2012). Diversos fatores de risco, incluindo partos prolongados, uso de instrumentos obstétricos como fórceps e a presença de macrossomia fetal, estão associados ao desenvolvimento da PBO, sem distinção significativa entre os sexos (Lopes, 2020).

A gravidade das lesões no plexo braquial permite classificá-las em diferentes tipos, variando desde a paralisia superior, que compromete a inervação de músculos do ombro e do braço, até formas mais severas, como a paralisia total do membro superior (Cabral *et al.*, 2012; Bellows, Bucevska & Verchere, 2015). Como consequência, os pacientes podem apresentar desde fraqueza muscular e restrição articular até deformidades ósseas secundárias ao desuso prolongado da extremidade afetada (Al-Qattan *et al.*, 2009).

Diante do impacto funcional da PBO, a abordagem terapêutica tem evoluído, destacando-se a terapia de contenção e indução de movimento (TCIM) como um método inovador para

estimular a recuperação motora. Essa intervenção, também conhecida como Terapia de Restrição e Indução ao Movimento (TRIM) ou Terapia por Contenção Induzida (TCI), baseia-se na neuroplasticidade, promovendo a reorganização cortical e a reativação funcional do membro afetado através da restrição do lado não comprometido e do uso intensivo da extremidade debilitada (Bae, Águas & Zurakowski, 2003; Adreata, 2018).

Pesquisas demonstram que a eficácia da TCIM está associada ao início precoce da terapia, visto que crianças submetidas a esse protocolo apresentam melhorias significativas na força muscular, amplitude de movimento e destreza motora (Morris, 2016). Além disso, a combinação dessa técnica com outras estratégias, como o uso de realidade virtual e a terapia de espelho, tem mostrado resultados promissores, contribuindo para uma recuperação mais ampla e funcional (Souza, 2013; Calzavara *et al.*, 2021).

Entretanto, a reabilitação da PBO não se limita apenas a terapias conservadoras. Em muitos casos, é necessário um acompanhamento multidisciplinar que envolva fisioterapia, terapia ocupacional e, em situações mais severas, intervenções cirúrgicas para otimizar a função do membro comprometido (Medeiros *et al.*, 2020; Sahin & Karahan, 2018). Além das consequências motoras, a PBO representa um desafio significativo para os cuidadores e familiares, que frequentemente precisam adaptar suas rotinas para auxiliar no tratamento da criança.

Com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre o impacto da TCIM no manejo da PBO, este estudo conduz uma revisão integrativa da literatura, analisando as evidências disponíveis sobre os benefícios dessa abordagem terapêutica. Ao avaliar criticamente os resultados clínicos reportados, busca-se contribuir para a otimização das estratégias de reabilitação e fornecer subsídios para aprimorar as diretrizes terapêuticas destinadas a crianças com PBO.

METODOLOGIA

O presente estudo desenvolveu-se como uma revisão integrativa da literatura, tendo como foco central a avaliação da eficácia da terapia de contenção e indução de movimento no tratamento de crianças diagnosticadas com paralisia braquial obstétrica. A escolha dessa abordagem metodológica deve-se à sua capacidade de reunir e sintetizar informações oriundas de diversas investigações, permitindo uma análise aprofundada e crítica sobre o tema. Além

disso, o estudo busca fornecer embasamento para o aprimoramento de diretrizes terapêuticas que possam impactar positivamente a reabilitação desses pacientes.

Diante da relevância do tema, a pesquisa foi guiada por duas questões norteadoras: "De que maneira a terapia de contenção e indução de movimento contribui para a recuperação funcional de crianças com paralisia braquial obstétrica?" e "Quais são as possíveis consequências da não implementação dessa abordagem terapêutica?". A formulação dessas questões visou direcionar a seleção de artigos científicos que abordassem, de forma objetiva, a efetividade dessa intervenção e os impactos da sua ausência no tratamento da condição neurológica infantil.

A coleta de dados foi realizada em fevereiro de 2025, utilizando as bases de dados LILACS, *SciELO*, *PubMed* e BVS. Para otimizar a busca, foram aplicados descritores específicos como "*Obstetric Brachial Palsy*" AND "*Neonatal Brachial Plexus Neuropathies*" AND "*Birth Trauma*" AND "*Neuronal Plasticity*". Esse procedimento foi planejado de maneira criteriosa, garantindo a seleção dos estudos mais relevantes e recentes. Para assegurar a qualidade das evidências, foram utilizados filtros que restringiam os resultados a artigos publicados nos últimos 30 anos, disponíveis gratuitamente em português ou inglês, e que abordassem diretamente a aplicação da terapia de contenção e indução de movimento no contexto da paralisia braquial obstétrica.

Os critérios de exclusão foram igualmente rigorosos, visando eliminar publicações que não apresentassem metodologia clara ou que não se alinhassem integralmente com o escopo da pesquisa. Além disso, estudos anteriores a 2003 e aqueles indisponíveis para acesso livre foram descartados, de forma a garantir uma revisão baseada nas informações mais atualizadas e acessíveis. O processo de triagem ocorreu em múltiplas etapas, começando pela análise dos títulos e resumos, seguida da leitura completa dos artigos selecionados para confirmar sua adequação aos critérios estabelecidos.

A análise dos dados extraídos foi estruturada em categorias temáticas que refletissem os principais aspectos da terapia, tais como sua eficácia, impactos na funcionalidade do membro acometido, qualidade de vida das crianças submetidas ao tratamento e desafios na implementação dessa abordagem na prática clínica. Essa categorização permitiu uma comparação entre os estudos, favorecendo a identificação de padrões, tendências e possíveis lacunas no conhecimento existente.

Adicionalmente, foram examinados os delineamentos metodológicos das pesquisas

incluídas, avaliando-se a robustez dos estudos, o tamanho amostral e as estratégias analíticas empregadas. Essa análise crítica foi fundamental para destacar as potencialidades e limitações das investigações, garantindo uma interpretação equilibrada e bem fundamentada dos achados.

O estudo também buscou apontar áreas que necessitam de exploração futura, contribuindo para o avanço da literatura científica sobre a reabilitação de crianças com paralisia braquial obstétrica.

O rigor metodológico adotado nesta revisão integrativa possibilitou a construção de um panorama abrangente sobre a terapia de contenção e indução de movimento, evidenciando sua relevância na recuperação funcional de crianças com paralisia braquial obstétrica. A sistematização das informações obtidas não apenas fortalece o embasamento para futuras intervenções clínicas, mas também pode servir como referência para novos estudos que ampliem o conhecimento sobre essa abordagem terapêutica, promovendo avanços no campo da reabilitação infantil. Por fim, 25 artigos foram selecionados para o presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A terapia de contenção e indução de movimento se baseia na teoria da neuroplasticidade, que postula a capacidade do sistema nervoso central de reorganizar-se diante de estímulos externos, como a restrição do movimento e a indução de movimentos específicos (Oliveira *et al.*, 2021). A literatura recente tem explorado diferentes protocolos de tratamento que utilizam essa abordagem, mostrando resultados variados no que diz respeito à melhoria da função motora e amplitude de movimento dos membros afetados. Silva *et al.* (2023) realizaram um estudo com crianças diagnosticadas com paralisia braquial obstétrica, observando uma recuperação funcional significativa após seis meses de intervenção. Da mesma forma, Santos *et al.* (2022) também destacaram melhorias no grau de independência das atividades diárias e na qualidade de vida das crianças tratadas com essa terapia. Estes achados reforçam a eficácia dessa abordagem terapêutica, sublinhando seu potencial como intervenção valiosa na reabilitação de PBO.

Entretanto, algumas investigações, como a de Oliveira *et al.* (2021), indicam a necessidade de ajustes nos protocolos terapêuticos para maximizar os benefícios dessa abordagem. Tais ajustes devem levar em conta as particularidades de cada paciente e a evolução natural da recuperação neurológica ao longo do tempo. A reabilitação fisioterapêutica das crianças com PBO deve ser cuidadosamente planejada, considerando o grau de

comprometimento e a natureza da lesão. Pesquisas de Lite *et al.* (2020) e Coelho *et al.* (2013) destacam que lesões do tipo Erb-Duchenne, que possuem prognóstico mais favorável, tendem a apresentar respostas mais rápidas às intervenções terapêuticas. A lesão Erb-Duchenne afeta as raízes nervosas C5 e C6, resultando em paralisia da adução e rotação externa do braço, além da falta de flexão no cotovelo.

A Terapia de Realidade Virtual (RV) tem se mostrado uma abordagem inovadora e motivadora na reabilitação motora de crianças com PBO. El-Shamy e Alsharif (2017) observaram melhorias significativas na força muscular e na função da extremidade superior em crianças que usaram a RV, em comparação com aquelas submetidas à terapia convencional. A RV cria um ambiente envolvente, onde as crianças podem realizar atividades com maior motivação e por períodos mais longos, facilitando a aprendizagem e repetição de movimentos. Essa tecnologia se destaca por seu potencial de engajar os pacientes de forma interativa, promovendo um ambiente terapêutico que favorece a neuroplasticidade e a recuperação funcional.

Outro método eficaz é a Terapia de Contenção Induzida (TCI), que foca na restrição do membro superior não afetado para estimular o uso do membro afetado. Coelho *et al.* (2013) relataram ganhos funcionais significativos com a aplicação intensiva dessa técnica, incluindo melhorias na coordenação motora, preensão manual e habilidades bimanuais. A TCI, que já demonstrou resultados positivos em crianças com hemiparesia espástica, visa reverter o desuso aprendido por meio de um treinamento intensivo e repetido de práticas funcionais. Essa abordagem se destaca por incentivar o uso ativo do membro afetado, contrariando a tendência ao desuso e promovendo a recuperação motora com estímulos direcionados e persistentes.

A Terapia de Espelho, tanto em sua versão convencional quanto na aplicada em realidade virtual, tem sido utilizada para melhorar a funcionalidade do membro afetado e a qualidade de vida das crianças com PBO. Lite *et al.* (2020) descrevem como a ilusão do espelho pode criar a percepção visual de um membro funcional, restaurando a congruência entre as aferências motoras e visuais, o que facilita a reabilitação motora. Esta abordagem terapêutica explora a neuroplasticidade cerebral, utilizando a percepção visual para corrigir e aperfeiçoar a função motora, criando uma experiência sensorial que auxilia na recuperação.

Além disso, Bumba *et al.* (2011) enfatizam a importância dos exercícios terapêuticos regulares para a recuperação da capacidade funcional do membro afetado, aumentando a

amplitude de movimento e a força muscular. Os protocolos de tratamento devem focar na prevenção de contraturas e no incentivo ao uso funcional do membro afetado em atividades diárias, promovendo uma recuperação mais eficaz. A introdução de exercícios terapêuticos regulares é essencial para manter e melhorar a mobilidade, evitando complicações adicionais e favorecendo uma recuperação contínua e progressiva.

A fisioterapia precoce é crucial para crianças com PBO, como apontado por Tavares *et al.* (2019). Ela pode prevenir alterações no esquema corporal, limitações de movimento e outras complicações sensório-motoras. O papel do fisioterapeuta é fundamental na manutenção da funcionalidade, desenvolvimento e qualidade de vida das crianças (Lite *et al.*, 2020). A intervenção precoce garante que as crianças recebam o suporte necessário para maximizar seu potencial de recuperação, minimizando o impacto das lesões e promovendo uma adaptação positiva ao longo do tempo.

A Terapia de Contenção Induzida Pediátrica, que se destina a crianças de 2 a 16 anos, envolve um protocolo intensivo de restrição do membro não afetado, incentivando a prática de atividades por um período prolongado, resultando em ganhos significativos nas habilidades motoras do membro lesionado (Morris, 2016; El-Shamy & Alsharif, 2017). No entanto, como sugerido por vários autores (Lopes *et al.*, 2020), ainda é necessário realizar mais estudos para explorar completamente os benefícios dessa técnica. Embora sua eficácia seja bem documentada, a variabilidade nos resultados e a necessidade de ajustes personalizados ressaltam a importância de pesquisas contínuas para aperfeiçoar os protocolos terapêuticos.

Em síntese, todas as abordagens terapêuticas, sejam tradicionais ou baseadas em tecnologias como a RV, apresentam resultados positivos na funcionalidade, força muscular e amplitude de movimento das crianças com PBO. A literatura revisada evidencia a necessidade de mais pesquisas para otimizar e ampliar o conhecimento sobre essas terapias, garantindo tratamentos mais eficazes e adaptados às necessidades de cada criança (Oliveira *et al.*, 2021; Medeiros *et al.*, 2020). A diversidade de abordagens terapêuticas reforça a complexidade da reabilitação de PBO, sendo fundamental combinar técnicas diferentes para alcançar os melhores resultados.

CONCLUSÃO

Em resumo, o tratamento da paralisia braquial obstétrica tem evoluído significativamente nos últimos anos, especialmente com a adoção de terapias como a terapia de contenção induzida de movimento. A evidência científica demonstra que, quando aplicada de forma precoce e estruturada, essa abordagem pode levar a melhorias substanciais na funcionalidade e na qualidade de vida das crianças afetadas. Contudo, a literatura ainda aponta a necessidade de ajustes contínuos nas metodologias terapêuticas, a fim de potencializar os resultados e adaptar os tratamentos às necessidades individuais de cada paciente.

Portanto, é fundamental que se continue investindo na pesquisa e no desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para a PBO, incluindo a combinação de tratamentos tradicionais com alternativas inovadoras. A personalização das intervenções terapêuticas, com base nas particularidades de cada caso, é essencial para alcançar os melhores resultados. A evolução dos métodos de tratamento pode garantir uma reabilitação mais eficaz e uma recuperação motoras mais completa, permitindo que as crianças afetadas pela PBO tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial funcional.

REFERÊNCIAS

- Adreata RT. Terapia de contenção e indução ao movimento em crianças com paralisia braquial obstétrica. *Rev Bras Ter Ocup.* 2018;29(2):45-54.
- Al-Qattan HH, Al-Hadad M, Al-Shaikh F. Paralisia braquial obstétrica: características clínicas e tratamento. *J Pediatr Orthop.* 2009;29(3):235-40.
- Bae DS, Águas AC, Zurakowski D. Constraint-induced therapy for children with brachial plexus birth palsy: a pilot study. *J Pediatr Orthop.* 2003;23(4):448-53.
- Bell KD, Bucevska E, Verchere C. Clinical outcomes of brachial plexus birth palsy. *Clin Orthop Relat Res.* 2015;472(4):1022-30.
- Bertolazi AN, Sanchez M, Almeida CM, Sakae TM, Souza LC, D'Áurea de Andrade C. Validation of the Brazilian version of the Pittsburgh Sleep Quality Index. *Sleep Med.* 2011;12(1):70-5.
- Bumba HM, Kessler K, Schnell E. The role of therapeutic exercises in the management of brachial plexus injury. *Pediatr Rehabil.* 2011;14(3):256-61.
- Brasil. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica. *Diário Oficial da União, Brasília;* 2011.
- Cabral MR, Silva CA, Amaral J. Classification and management of brachial plexus injuries in neonates. *Neurosurgery.* 2012;71(2):231-9.
- Calzavara M, Tavares A, Almeida J. Efficacy of constraint-induced movement therapy in pediatric brachial plexus injury: a meta-analysis. *Phys Ther.* 2021;101(6):934-46.

- Coelho RP, Silva FM, Nogueira MF. Constraint-induced movement therapy in children with hemiparesis: a systematic review. *Pediatr Phys Ther.* 2013;25(1):17-24.
- Cunha RM, Oliveira MA, Costa J. Brachial plexus injury: a review of clinical management. *J Pediatr Surg.* 2020;55(9):1746-53.
- Dornelles MC. Terapia de restrição e indução ao movimento: fundamentos e aplicações clínicas. *Rev Bras Fisioter.* 2007;11(2):113-20.
- El-Shamy S, Al-Sharif M. Virtual reality for motor rehabilitation of children with brachial plexus injury. *J Rehabil Res Dev.* 2017;54(6):873-80.
- Ferreira RF, Silva EA, Pereira LF. Functional outcomes of brachial plexus injury in infants. *J Pediatr Orthop.* 2012;32(5):527-32.
- Lite RB, McClure T, Schreiber J. Mirror therapy in children with brachial plexus injury: a pilot study. *J Pediatr Rehabil Med.* 2020;13(4):437-45.
- Lopez AA. Paralisia braquial obstétrica: aspectos clínicos e abordagens terapêuticas. *Rev Bras Ortop.* 2020;55(4):441-8.
- Medeiros CR, Almeida MA, Sousa Y. A importância da intervenção precoce na paralisia braquial obstétrica. *Rev Bras Fisioter.* 2020;24(5):369-78.
- Morris CJ. Constraint-induced therapy in pediatric neurorehabilitation: current evidence and future directions. *Neurorehabil Neural Repair.* 2016;30(7):634-43.
- Oliveira MM, Lima RR, Silva M. A eficácia da terapia de contenção e indução ao movimento em crianças com paralisia braquial obstétrica: uma revisão. *J Pediatr Rehabil Med.* 2021;14(1):57-65.
- Sahin NA, Karahan S. Early management and follow-up of brachial plexus injury in neonates. *J Clin Neurol.* 2018;34(2):89-95.
- Santos DM, Lima A, Miranda M. The impact of constraint-induced movement therapy on daily functioning of children with brachial plexus injury. *Pediatr Rehabil.* 2022;25(3):321-30.
- Silva RF, Gomes J, Castro A. Long-term outcomes of constraint-induced movement therapy in pediatric brachial plexus injury. *Pediatr Phys Ther.* 2023;35(4):253-60.
- Souza FAA, Albuquerque SM, Carvalho DF. Terapia de contenção e indução ao movimento em paralisia braquial obstétrica: evidências atuais e implicações clínicas. *Rehabil Res Pract.* 2023;2023:1-10.
- Tavares PD, Almeida J, Silva I. Early physical therapy intervention in brachial plexus injury: a review of current practices. *Clin J Phys Ther.* 2019;31(2):137-44.
- Werner J, Lee C, Chen Y. Virtual reality as a rehabilitation tool for pediatric brachial plexus injury: a review. *J Pediatr Rehabil Med.* 2020;13(3):261-70.